

УДК 374

*А. О. Хільковська, А. О. Кочерова***ПРОЄКТ «JOUKRAINE» ЯК ПРИКЛАД
«ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВДОМА»**

Стаття звертається до поняття інтернаціоналізації освіти та, зокрема, до однієї з його складових – «інтернаціоналізації вдома», діяльності навчального закладу, що спрямована на інтеграцію міжнародного та міжкультурного виміру в освітні програми для всіх без виключення студентів, що отримують освіту у своїй країні. Цей процес також може бути визначений як інтернаціоналізація освітніх програм. В статті підкреслюється важливість інтернаціоналізації змісту та результатів освіти для всіх, а не тільки для учасників міжнародних обмінів.

Стаття звертає увагу на необхідність міжнародної мобільності студентів, викладачів та менеджерів освіти, але й визнає обмеженість її впливу на практики та результати освітнього процесу.

Стаття розкриває цілі, умови та зміст проєкту «Joukraine», який забезпечує дистанційну професійну підготовку українських студентів-економістів англійською мовою на платформі Moodle і який автор вважає вдалим прикладом «інтернаціоналізації вдома». Сучасні, інтерактивні дистанційні курси, створені українськими фахівцями за підтримки команди німецького партнера, Південно-Вестфальського університету прикладних наук (м. Мешедє, Німеччина), інтегровані в освітні програми з Економіки, вже протягом двох років працюють на інтернаціоналізацію освіти в вишах-партнерах проєкту та продовжать працювати і після його закінчення.

Ключові слова: інтернаціоналізація, освітня програма, дистанційний курс, цифрові інструменти, мобільність.

Khilkovska, Asia, Kocherova Anna. The «JOUKRAINE» project as a case of “internationalization at home”.

The article refers to the concept of internationalization of education and, in particular, to one of its components – “*internationalization at home*”, the activity of an educational institution, which is aimed at integrating the international and intercultural dimension into educational programs for all students getting Higher education in their own country without exception. This process can also be defined as *internationalization of educational programs*. The article emphasizes the

importance of internationalization of the educational content and results for everyone, not only for participants of international exchanges.

The article draws attention to the need for international mobility of students, teachers, and education managers, but also recognizes the limitations of its influence on the practices and results of the educational process.

The article explicates the objectives, conditions, and content of the “Joukraine” project, which provides remote professional training for Ukrainian Economics students in English on the Moodle platform and which the author considers to be a successful example of “*internationalization at home*”. Modern, interactive distance courses, created by Ukrainian professors with the support of the Entrepreneurship team of the German partner, the South Westphalia University of Applied Sciences (Meschede, Germany), integrated into Economic educational programs, have been working for two years so far, contributing to internationalization of education in the project partner universities and will continue educating Ukrainian students even after the project is over.

Key words: internationalisation, educational programme, distance course, digital tools, mobility.

Проект Joukraine, що створювався навесні 2022 року, а у жовтні того ж року почав повноцінно функціонувати, здійснюючи дистанційну підготовку студентів трьох українських вишів з 12 економічних дисциплін англійською мовою, виявився не тільки актом допомоги з боку німецьких партнерів Народної української академії у важкі перші місяці війни, коли було незрозуміло, чи вдасться харківським університетам продовжити свою діяльність, чи зможуть вони зберегти свої студентські колективи, а, якщо так, то чи зможуть вони запропонувати їм дійсно якісну освіту, а й виявився вдалим прикладом «інтернаціоналізації вдома», розширивши уявлення партнерів-учасників про те, в яких формах інтернаціоналізація освіти може відбуватися.

Запрошення від німецького освітнього фонду ДААД до участі у конкурсі проектів «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis» було оголошено вже у березні 2022 року у відповідь на ту критичну ситуацію, в якій опинилися всі українські виші, а особливо виші тих міст, що зазнали найбільших обстрілів та руйнувань. Ціллю програми було надати фінансову допомогу студентам, що залишилися в Україні та попри труднощі мали намір продовжувати навчання та

отримати кваліфікацію, з одного боку, а з іншого боку, допомогти університетам, забезпечити якісну підготовку спеціалістів, що було можливим зробити лише дистанційно, за допомогою існуючих цифрових інструментів освіти.

Конфігурація проекту була запропонована багаторічним партнером Народної української академії професором Міттельштадтом, керівником напрямку «Підприємництво» на факультеті «Міжнародний менеджмент» Південно-Вестфальського університету прикладних наук, ідея полягала у тому, що харківські виші, які здійснюють підготовку за спеціальністю «Економіка», мають об'єднати зусилля та запропонувати своїм студентам дисципліни професійного спрямування, які є спільним компонентом їхніх освітніх програм, у дистанційному середовищі Moodle англійською мовою.

Фінальний варіант проектної заявки, поданий консорціумом трьох українських університетів під керівництвом команди Південно-Вестфальського університету прикладних наук на чолі з професором Е. Міттельштадтом виглядав наступним чином: учасники проекту – Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Харківський національний університет ім. Каразіна та Національний економічний університет ім. Кузнеця – беруть на себе зобов'язання забезпечити викладання дванадцяти дисциплін економічного та підприємницького напрямку англійською мовою, які вивчаються студентами-учасниками у змішаному форматі, що поєднує дистанційне навчання на університетських платформах Moodle з лекціями та семінарами провідних фахівців у Zoom. Претенденти на участь у програмі обирають з запропонованого переліку дисциплін ті, що відповідають їхнім освітнім програмам або професійним інтересам (у кількості від двох до п'яти), та заповнюють форму на сайті свого університету. Виші-учасники, в свою чергу, зобов'язуються забезпечити чесний та відкритий конкурс для студентів, які бажають прийняти участь у стипендіальній програмі. Головними критеріями відбору є перебування на території України на час участі в проекті та бажання продовжувати навчання попри перешкоди, пов'язані з воєнними діями в країні, володіння англійською на тому рівні, який дозволяє вивчати дисципліни професійного спрямування,

мотиваційний лист, що свідчить про зацікавленість та готовність докладати зусиль до навчання. Безумовну перевагу у конкурсі на участь отримують ті претенденти, які під час війни опинилися у найбільш скрутних умовах та більше за інших потребують допомоги.

Студенти, що стають стипендіатами програми у результаті конкурсного відбору, отримують стипендію від фонду ДААД. В той же час, всі інші студенти українських вишів-учасників, які не стали стипендіатами, отримують доступ до всіх дисциплін проекту, незалежно від того, який університет її викладає, та мають змогу вивчати їх не тільки, якщо вони є компонентом їхніх освітніх програм, але й як додаткові курси.

Команда Професора Е. Міттельштадта (Південно-Вестфальський університет) бере на себе організаційну функцію у проекті, а також функцію підвищення кваліфікації викладачів-учасників з метою освоєння ними найсучасніших цифрових інструментів освіти, що дозволить створювати дистанційні курси, сучасні як за змістом, так і за формою та рівнем інтерактивності. Тренінг для викладачів-учасників є невід'ємною частиною проекту.

Проектна заявка була підтримана фондом ДААД і отримала фінансування, перший семестр проекту *Ukraine* розпочався у жовтні 2022. Зараз, коли закінчується його четвертий семестр, маємо можливість відрефлексувати, на які саме потреби цей проект відповів та чому навчилися всі його учасники за останні два роки.

Запропонована конфігурація проекту відповідала потребам як університетів-учасників, так і студентів. Запит на вивчення дисциплін професійного спрямування англійською сформувався в Україні досить давно, університети систематично отримували цей запит від своїх студентів протягом останніх двох десятиліть, але зазвичай обмежувалися однією-двома дисциплінами, не маючи ресурсів, у першу чергу, людських, забезпечити якісне викладання англійською широкого спектру професійно-орієнтованих курсів. Поєднання зусиль кількох університетів є найбільш логічним вирішенням цієї проблеми, але до початку війни університети переважно вирішували її самотужки, бо у відносинах між вишами конкуренція брала гору над колаборацією.

Розміщення дистанційних курсів на платформі Moodle дозволило студентам в умовах повітряних тривог та відключень енергії навчатися у власному темпі та режимі, в той час і в тому місці, де була така можливість, та університети цілком впоралися з підтримкою дієздатності дистанційного середовища.

Студенти-учасники самостійно обирали дисципліни, які хотіли вивчати, обґрунтовували свій вибір у мотиваційному листі, самостійно планували та організовували своє навчання, таким чином участь у проєкті вимагала від них більшої автономності та відповідальності, ніж традиційні форми навчання. Автономність та відповідальність за власні навчальні результати спрацювали як потужні мотивуючі фактори для студентів учасників.

Так після двох років роботи в проєкті можна стверджувати, що він став для Народної української академії досвідом «інтернаціоналізації вдома». Популярний в літературі зараз, вперше термін *Internationalization at Home* з'явився у 2000 році в роботі П. Краутера, де визначав той досвід, що отримували студенти вишів, які приймали на навчання іноземних студентів. Але вже з 2001 року зміст поняття «інтернаціоналізація вдома» став більш широким, цим терміном визначаються будь-які кроки навчальних закладів від змін в освітніх програмах до участі у міжнародних онлайн проєктах, спрямовані на розвиток міжкультурних компетентностей студентів, викладачів та менеджменту без необхідності їхати для цього за кордон.

Міжнародна мобільність була та залишається важливою складовою процесу інтернаціоналізації освіти, наявність в студентській аудиторії людей з міжнародним досвідом або викладачів, що мають тісні контакти з зарубіжними колегами, суттєво впливає на освітнє середовище університету. Але кількість учасників програм мобільності все ще є обмеженою, як і вплив міжнародних програм на якість та результати освіти, тому важливим є врахування університетом міжнародного контексту в усіх видах освітньої діяльності.

«Інтернаціоналізація вдома» - це свідомо та послідовна інтеграція міжнародного/міжкультурного виміру в освітні програми як на формальному, так і неформальному рівнях, це не можливість, яку

бажаючі отримують додатково, а спосіб підвищити якість освітньої програми для всіх, хто навчається за нею, без винятку.

В результаті участі «Народної української академії» в проєкті Joukgraine 36 студентів НУА отримали стипендії фонду ДААД, троє викладачів академії долучилися до створення дистанційних курсів, але біля 300 студентів, не будучи стипендіатами, виконали запропоновані проєктом дистанційні курси як частину своєї освітньої програми, академія отримала чотири сучасні за змістом та формою інтерактивні дистанційні курси, які вдосконалюватимуться та вивчатимуться і після завершення проєкту. Академія вперше відкрила своє дистанційне середовище для інших університетів та отримала доступ до дистанційних курсів партнерів, започаткувавши співробітництво, яке має суттєво вплинути на якість підготовки спеціалістів навчальним закладом. Тому маємо всі підстави говорити про «інтернаціоналізацію вдома».

References

1. Crowther, P., Joris, M., Otten, M., Nilsson, B., Teekens, H. and Wachter, B. (2000). Internationalisation at Home. A Position Paper. [online] Available at: <https://www.univ-catholille.fr/sites/default/files/Internationalisation-at-Home-A-Position-Paper.pdf> [Accessed 12.01.2024].
2. Deardorff, D., de Wit, H., Leask, B. and Charles, H. (2022). *Handbook on International Higher Education, 2nd edition*. Stylus. 580 p.
3. De Wit, H., Jones, E. (2022). A new view of internationalization: From a western, competitive paradigm to a global cooperative strategy. *Journal of Higher Education Policy and Leadership Studies*, 3(1), 142 –152. doi.org/10.52547/johepal.3.1.142
4. European Education Area, (2022). *Internationalisation at Home Activities* [online]. Available at: <https://education.ec.europa.eu/news/internationalisation-at-home-activities> [Accessed 12.01.2024].
5. Sikorskaya, I. (2017). Higher Education Internationalization in Ukraine: Concerns and Hope. In : *International Higher Education*. 91, p. 10.